

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХУСУСИЙЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ТАРИХИ: МАВЗУНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ ЗАРУРАТИ

Шохруз Шарипов Фахриддин ўғли

Фанлар академияси Тарих институти кичик илмий ходими, Тошкент, Ўзбекистон.

Тел: +998931411704

Shohruz.sharipov.94@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8219870>

Аннотация: Ушбу мақолада Республикамизда амалга оширилган хусусийлаштириш сиёсатининг бошланишининг асослари ва сабаблари ёритилади. Ушбу мақола сўнгги йилларда чоп этилган хорижий ва маҳаллий адабиётлар ва архив манбалари асосида ёзилган.

Калит сўзлар: Хусусийлаштириш, миллийлаштириш, шахсий мулк, жамоа мулки, уй-жой фонди, кооперация

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикаси ўзининг иқтисодий тараққиёт йўли сифатида бозор иқтисодиётига ўтишни танлаган. Албатта, эркин рақобат муҳитига таянган бозор иқтисодиётида давлатнинг иқтисодиётдаги ўрнининг кам бўлиши ва хусусий мулкчилик шаклининг миллий иқтисодиётда улуши юқори бўлиши бу - бозор иқтисодиётини шаклланишининг асосий шартларидан биридир. Негаки, буни жаҳон тажрибаси ҳам исботлаб турибди. Масалан, дунё иқтисодиётида етакчи ўринларни эгаллаб келаётган Германия Федератив Республикаси қисқа вақт ичида дунё иқтисодиётида олдинги ўринга чиқиши, АҚШнинг бугунги глобал иқтисодиётдаги ролининг кучайиши ва Европа Иттифоқидаги бир қанча давлатларнинг иқтисодиётининг юксалишида ҳам ушбу мамлакатларда давлатнинг иқтисодиётдаги ролининг қисқариши ва хусусий мулкчиликка кенг йўл очиб берилиши уларнинг ушбу тараққиётга етишига асосий рол ўйнаган ҳодисалардан бири бўлган.

Ҳозирда жаҳонда давлатнинг иқтисодий тараққиётига қандай тезроқ етишиш, унинг қайси қилган хато ёки камчиликлари унинг иқтисодий юксалишдан орқага тортиб туриши, ривожланган давлатлар айнан қандай иқтисодий сиёсат олиб бориши оқибатида бундай ривожланишга эришгани, қандай сабаблар туфайли давлатлар иқтисодий жиҳатдан тез фурсатларда ўсишга эришгани хусусида турли тадқиқотлар олиб борилмоқда. Жаҳоннинг етакчи иқтисодий тарих билан шуғулланувчи олимларнинг баъзиларини фикрича, иқтисодиётда давлат ролининг қисқариши ва давлатга тегишли мулклар ҳамда имтиёзларни давлат тасарруфидан чиқариши ва хусусийлаштириши натижасида мамлакат иқтисодий жиҳатдан қисқа вақт ичида ривожланиши мумкин. Ушбу жаҳон халқлари юксак тажрибасини ўрганиш, унинг ютуқлари билан биргаликда камчиликларидан тўғри фойдаланиш орқали мамлакатимизни иқтисодий жиҳатдан юксалтириш мақсадида бир қанча илмий-тадқиқотлар қилинмоқда. Аммо, ушбу бажарилган кўпгина тадқиқотлар нисбатан унинг иқтисодий жиҳатларини қамраб олаётганлиги (айниқса иқтисодий соҳада қилинган ишлар), давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш сиёсати аввал бошидан қандай бошланганлиги, яқин ўтмишимизда ушбу сиёсатнинг қандай камчиликлар ва ютуқлар билан кечганлиги, ундан қандай хулосалар олиб, келажакда

ularga йўл кўймаслик учун нималар қилишимиз кераклиги ҳақида илмий тадқиқот олиб бориш бугунги кунда долзарб масаларидан бири бўлиб қолмоқда.

Бугунги кунда, Ўзбекистонда бозор иқтисодиётига тўлақонли ўтиш ва унинг иқтисодиётини юксалтириш мақсадида бир қанча ишлар қилинмоқда, хусусан, давлатнинг ролини иқтисодиётда қисқартириш орқали эркин рақобат муҳитини яратиш, шу билан бирга давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш сиёсатини янада жадаллаштириш ишлари олиб борилмоқда. Масалан, 2022-йилда Президентимиз Ш.М.Мирзиёев томонидан имзоланган “2022 — 2026-йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги фармонида Ўзбекистонни янада ривожлантириш мақсадида танланган устувор йўналишларнинг бири сифатида “Иқтисодиётда давлат иштирокини қисқартириш ва хусусий сектор учун кенг йўл очиш мақсадида эксклюзив ҳуқуқларни бекор қилиш ва давлат иштирокидаги компанияларни хусусийлаштириш¹” йўналишини танланиши фикримиз далили бўла олади. Шу боис, Ўзбекистонда давлат тасарруфидан чиқариш ва хусусийлаштириш сиёсатининг натижалари ва уларнинг камчиликлари ҳамда ютуқларини кўрсатиб бериш орқали келгусида тизимда мавжуда муаммо ва камчиликларни бартараф этиш йўллари кўрсатиб берувчи илмий тадқиқотлар олиб бориш муҳим ўрин тутади.

Ўзбекистон Республикасининг Президентининг 2018-йил 23-июлдаги ПФ-5343-сон “Ўзбекистон Республикасининг давлат активларини бошқариш тизимини танқидий ўрганишни ташкил этиш тўғрисида”ги, 2020-йил 28-октябрдаги ПФ-6096-сон “Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида”ги ва 2021-йил 12-февралдаги ПФ-6167-сон “ Давлат активларини хусусийлаштириш жараёнларини янада жадаллаштириш тўғрисида”ги фармонлари, 2022-йил 18-мартдаги №ПҚ-168-сон “Иқтисодиётда давлат иштирокини янада қисқартириш ва хусусийлаштиришни жадаллаштиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ва 2023-йил 24-мартдаги ПҚ-101-сон “Давлат активларини бошқариш агентлиги фаолиятини самарали ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорларида ҳамда соҳага оид бошқа ҳуқуқий ҳужжатларда кўрсатилган вазифаларни амалга оширишда ҳам ушбу мавзунини тадқиқ этиш зарурдир.

References:

1. Farangiz, T. (2023). COMPARISON OF TWO NOVELS: GONE WITH THE WIND BY Xusainov R.R. Xususiylashtirish, milliy lashtirish va davlat-xususiylashtirish sherikchiligi. Darslik. Xusainov R.R. «Fan Ziyosi» nashriyoti, 2022.
2. Shodmonov Sh., G'afurov U. "Iqtisodiyot nazariyasi"(darslik). T., «Fan va texnologiya» nashriyoti, 2005.
3. Narziev O. Genesis and Development Of Capital Market In CIS Countries: Cases From

¹ “2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to'g'risida”gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son \\
<https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

Russia, Kazakhstan, And Uzbekistan. // Psychology and Education (2021) 58(1) (Scopus) – p. 134;

4. “2022 — 2026-yillarga mo’ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 28.01.2022 yildagi PF-60-son \\<https://lex.uz/uz/docs/-5841063>

5. Собиров А. “Ўзбекистон Республикаси иқтисодиётига инвестициялар жалб этишни давлат томонидан тартибга солиш механизмларини такомиллаштириш (хусусийлаштирилаётган корхоналар маълумотлари асосида)” иқтисод фан. номзоди олиш ёзилган дис. Тошкент – 2009. 170 б.